

doi: 10.5281/zenodo.4965810

ОСОБЛИВОСТІ ЗАПАМ'ЯТОВУВАННЯ ТВОРІВ ХУДОЖНЬОЇ ЛІТЕРАТУРИ ДІТЬМИ МОЛОДШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Features of Memorizing the Fairy Tales by Children of Junior Preschool Age

Svitlana Demianenko

Ph.D. in Pedagogy

*Associate Professor of the Department of Psychology and Pedagogy of Preschool
Education,*

Hryhorii Skovoroda University in Pereiaslav

demianenko.lana@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0002-0161-7024>

Absrtract. *The article is devoted to the study of speech memory of preschool children. The paper presents the results of the study of children's memorization of works of fiction. The peculiarities of perception, memorization and retelling of texts of works of art by children are determined. A fairy tale is the most attractive genre for retelling. Children remember it best. The composition, the plot, the beginning, the ending of the fairy tales are emotional, interesting for children. Imitation, retelling close to the text promotes the development of memory and speech of children.*

Key words: *memory, memorization, artwork, retelling, young children.*

Вступ

Introduction

У розвитку психічно-пізнавальної діяльності дітей молодшого дошкільного віку провідну роль відіграє пам'ять – це психічний процес, який полягає у запам'ятовуванні, збереженні, відтворенні людиною її досвіду. Абсолютно все, що ми знаємо, вміємо, є наслідком здатності мозку запам'ятовувати й зберігати в пам'яті образи, думки, рухи та їх системи. Відомий психолог С. Рубінштейн писав: «... без пам'яті... ми були б істотами миті. Наше минуле було б мертвим для майбутнього» (Рубінштейн, 1998). З раннього віку дітей привчають сприймати і розуміти твори художньої літератури, які розповідає дорослий, запам'ятовувати лексику, звукосполучення, фрази та відтворювати їх у власному мовленні.

Мета статті – опис результатів вивчення особливостей переповідання сприйнятих і запам'ятованих текстів художніх творів дітьми молодшого дошкільного віку.

Методи дослідження

Methods of the Research

Для виявлення особливостей запам'ятовування дітьми мовленнєвого матеріалу послуговувалися такими емпіричними методами: аудіо та відео записи мовленнєвих висловлювань дітей, переповідання знайомих їм творів художньої літератури – казок, оповідань, віршів, забавлянок; структурно-логічний аналіз, лінгвостатистичний метод.

Результати *Results*

Дослідження дитячого мовлення показали, що в молодшому дошкільному віці виділяється словесна пам'ять, а в наступні роки вона зливається зі смисловою. Діти раннього і молодшого віку добре запам'ятовують потішки, забавлянки, казки, короткі вірші, колискові, оскільки основою такого запам'ятовування є рима і ритмічна структура даного мовленнєвого матеріалу. Аналізуючи мовлення дітей, було з'ясовано, що у віці до трьох-чотирьох років вони в основному вслухаються мелодію вірша, повтори в текстах казок, сюжетну лінію сприймають недостатньо точно, тому погано відтворюють зміст твору.

Діти цього віку люблять по багато разів перечитувати улюблені казки, тому просять дорослого про це. Якщо вихователька замінювала слова по тексту (імпровізувала) то діти часто виправляли її, роблячи уточнення «... не так казала Лисичка...». Якщо дослідник часто замінював слова, не слідував близько до тексту, пришвидшував сюжетну лінію до розв'язки, на таке виявлено заперечення дітей, наприклад, «не так там було, спочатку Колобок зайчика зустрів, потім вовка, тоді дальше ... (думає) – ведмедя, а тоді лисиця його з'їла!». Однак, не всі діти змогли швидко переповісти послідовність сюжетної лінії менш відомих казок, наприклад, української народної казки «Рукавичка».

Відтворення матеріалу залежить від його емоційності (Милнер, 2006). Якість сприймання і відтворення художніх текстів дітьми, залежить від ступеня запам'ятання твору. Чим дужче цікаві дітям казка, віршик, забавлянка, тим краще запам'ятовуються і легко відтворюються у мовленні. Викликаний інтерес, емоції, інтелектуальні почуття (захоплення, здивування, задоволення та ін.) сприяють продуктивності запам'ятовування. Це свідчить про велике значення розвитку мимовільної пам'яті дітей молодшого дошкільного віку, яка дозволяє на основі емоційності, зацікавленості сприймати, запам'ятовувати та наслідувати мовленнєвий матеріал.

Спостерігаючи за мовленнєвою діяльністю дітей молодшого дошкільного віку, було зафіксовано, *що окремі* з них під час самостійної ігрової діяльності могли брати відому їм книжку, листати її і «читати» іншим дітям або персонажу гри, в яку вони гралися. Причому мовленнєве відтворення казки інколи було настільки близьким до тексту твору, що можна слідкувати в книжці. Так, у розглянутих прикладах словесно-мовленнєва пам'ять дітей реалізується в розповідному, описовому чи пояснювальному мовленні, яке часто завдяки наслідуванню художнього твору має розгорнутий характер. Порівнявши висловлювання дітей за іншими темами, наприклад, «Моя сім'я» дійшли висновку, що самостійні творчі висловлювання дітей мають збіднений характер – монологічне висловлювання лише починає розвиватися. З розповідей по пам'яті фіксували, що молодші дошкільники, спілкуючись із дорослими і ровесниками, напам'ять проговорювали доступні їхньому розумінню вірші, скоромовки, казки, загадки. Процес слухання та переказу творів художньої літератури позитивно впливає на розвиток пам'яті та мовлення дітей.

Висновки *Conclusions*

Отже, в результаті проведеного дослідження було виявлено особливості запам'ятовування художніх творів дітьми. З поміж різних жанрів художньої

літератури діти молодшого дошкільного віку найкраще запам'ятовують казки. Більше запам'ятовується і відтворюється зміст казок, особливо тихії частини, які повторюються багато разів, зафіксовано у 72% дітей. Під час переповідання спостерігається втрачання дітьми послідовності розгортання сюжету казки, тобто відтворення почерговості подій (43%). Переповідаючи казку, молодші дошкільники забували відтворювати початок, або її закінчення, наприклад, «жили-були...», «ось і казочці кінець...» (34%). Характерним для дітей молодшого дошкільного віку було додумування казки у ході переповідання (18%), спостерігали тоді, коли вони, переповідаючи, втрачали сюжетну лінію і, щоб вийти із ситуації додавали придумане. Добре запам'ятовується дітям, наприклад, пісня Колобка, матінки Кози, Кози-Дерези та ін. та слова головних персонажів (72%). Емоційність сприймання художнього твору сприяє легкому запам'ятовуванню і відтворенню у мовленні.

Література **References**

Ахмадуллин Ш. (2016). Развитие памяти у детей. Как научить ребенка запоминать легко и надолго? Москва: Билингва.

Немов Р. С. (2003). Психология. Психодиагностика. Москва: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС.

Палій А. А. (2013). Методи діагностики психічного розвитку дітей. Івано-Франківськ.

Рубинштейн С.Л. (1998). Психология.

